

AVTOMOBIL KUZOV DETALLARI TUSHUNCHASI

Mo'ydinov Azizbek Shuxratovich

«Texnoloik mashinalar va jihozlar» kafedrası dotsenti

Karimova Zamira Alibaxrom qizi

«Texnoloik mashinalar va jihozlar» yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11235997>

Anotatsiya. Maqolada avtomobil kuzov detallari tushunchasi va avtomobil ovoz so'ndirgichi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil kuzovi, kuzov avtomobil ramkasi, kuzov vazifasi.

Kuzov bu avtomobil yoki boshqa transport vositasining bir qismi, yo'lovchilar va yuklarni joylashtirish uchun mo'ljallangan. Kuzov avtomobilning ramkasiga briktilgan holda o'rnatiladi. Ramkasiz yuk ko'taruvchi transport vositalarida keng tarqalgan bo'lib, ular bir vaqtning o'zida ramka vazifasini bajaradi. Avtomobilning barcha boshqa komponentlari va agregatlari ularga briktiladi.

Yengil avtomobil kuzovi va yuk avtomobil kabinasi kop miqdorda ishlab chiqariladi. Shuning uchun bu transport turi konstruksiyaga minimal mass va qattqlik (bikirlik)dan tashqari zagatovkalarga yuqori aniqlik, payvand brikmalar va uzellarni texnologik texnologikligi talabi qo'yiladi. Avtomobil kuzovi qisimlarini yig'ish- payvandlash avtomatik liniyasi birgalikda ishlaydigan nuqtali payvandlash mashinasi va mexanizatsiyalash vositalaridan iborat murakkab kompleksni tashkil etadi. Bu liniyalardagi ko'p nuqtali mashinalar bir necha turga bo'linadi. "Ochiq stol" turidagi mashinalar ko'pgina avtomatik liniyalar tarkibiga kiradi. Ushbu turdagi mashinalarni payvandlanadigan brikmalar surilmaydigan stolga o'rnatiladi, payvandlovchi pistoletlar va ombirlar esa gidravlik silindir yordamida payvandlanadigan brikmalarga keltiriladigan tushiriladigan kronshteynga mahkamlanadi. Stoldan brikmalarni olish va ularni konveyer liniyasiga burish uchun mashinalar gidravlik ko'targich bilan jihozlangan.

Avtomobilda shunday qism ham bo'lishi zarurki, u yukni, yo'lovchilarni (yengil avtomobil va avtobuslarda) joylashtirish hamda ularni tashqi atrof-muhit ta'siridan saqlab turishi uchun xizmat qiladi. Kuzovlarning vazifasi bo'yicha yuk uchun yo'lovchilar uchun, va maxsus turlari bo'ladi.

Yo'lovchilar uchun mo'ljallangan kuzovlar umumiy vazifani bajaruvchi (yengil avtomobil va avtobuslar kuzoviga) hamda maxsuslariga bo'linadi.

Sinchsiz kuzovlar bir butun bo'lishi uchun ayrim qisimlarning ko'ndalang kesimi jim-jimador bo'ladi (yengil avtomobil kuzovlari).

Zamonoviy yengil avtomobillarda yuklamani to'la qabul qiluvchi va yo'lovchilarni joylashtirishga mo'ljallangan kuzovlar ishlatiladi.

Kuzov bir butun po'latdan shtampalab qilingan qobig' bo'lib unga kapot, yuk xonasining qopqog'i, eshiklar, qonotlar, radiator pardasi, oldingi va ketingi bamperlardan iboratdir. Kuzovning qobig'i bir bo'g'in payvand qilingan qisimlardan iborat bo'lib, ikkita old qanotlar, orqa qanot bilan bir qilib ishlangan ikkita yon tomon, kuzov tomi, payvand qilib birlashtirilgan.

Kuzovning ikki tomonidan ikkitadan ochiq joylar bo'lib, ularga eshiklar sharnir yordamida mahkamlangan. Eshiklar shtamplangan tayyorlangan tashqi va ichki panellardan iborat bo'lib, payvand bilan birlashtirilgan. Eshiklar oynasi toblangan shishadan yasalgan. Old va orqa oynalar ikki qavatli bo'lib, sinib ketganda o'z ko'rinishini yo'gotmaydi va xavfsiz hisoblanadi.

Kapot kuzovning old qismini berkitib turadi, u kuzovga ikkita ilgak bilan birlashtirilgan Kapot uni yopiq holatda ushlab turuvchi qulfga ega. Qulf kuzov ichidan ochiluvchi ilgakga ega.

Kuzov yukxonasi oldingi g'ildirakli yetakchi va klassik komponentli avtomobillarda ketinda joylashgan. Unda yo'lovchilarning yuki, zahira g'ildirak va haydovchi asboblari saqlanadi. U qo'shiloq ilgak yordamida kuzovga mahkamlangan bo'lib old qismida ichidan qulf o'rnatilgan.

Kuzov ichida bir voki ikki qator o'rindiqlar o'rnatilgan haydovchi va yo'lovchi o'rindig'i qulaylik uchun bo'ylama yo'nalishda va suyanchig'i og'ib, rostlanadigan qilib yasalgan.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Jo'rayev, A., & Mamadaliyev, O. (2024). LAZERLI PAYVANDLASH USULINING KLASSIFIKATSIYALANISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 64-67.
2. Jo'rayev, A., & Madaminova, F. (2024). METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 76-80.
3. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – C. 96-101.
4. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 417-425.

5. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. *World of Scientific news in Science*, 2(3), 417-425.
6. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 66-70.
7. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
8. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
9. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
10. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
11. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. *ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI*.
13. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(10), 59-63.
14. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQUARISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(10), 112-115.
15. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.

16. Йулдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
17. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
18. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TECHNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
19. Rustamjon M. et al. EKSKAVATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.
20. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAVATOR CHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 167-170.
21. Жураев А. и др. ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 786-792.
22. Xabibullo o'g' Y. S. et al. ARRA TISHLARINI ISHCHI QISMINI TOBLASH UCHUN QURILMANI YARATISH VA KONSTRUKSIALASH //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 779-785.
23. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
24. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М., Кодиров Н. У. У. Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 36-39.
25. Madaminjon I. et al. DETONATSIYALI QOPLASH QURILMASINING GAZ TAQSIMLAGICHINI TAKOMILLASHTIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 7. – С. 3-5.
26. Quchqarboyevich I. M., Qutbiddin o'g'li Q. I. PANJARA PAYVVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – С. 52-53.
27. Isaboyev T. M., Nasriddin o'g'li T. Y. UZP QURILMASI TRAVERSASINI PAYVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 144-147.

28. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
29. Хамиджанович Х. Х. et al. Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 153-159.

